

PROTOCOLE EXTRACTION D'ADN

À partir de filtres Sterivex conservés avec du tampon de lyse

Canino A.^{a,b}, Alric B.^{a,b}, Bouchez A.^{a,b}, Domaizon I.^{a,b}, Duran C.^{a,b}, Laplace-Treytoure C.^{c,d}, Rimet F.^{a,b}

^aUniversité Savoie-Mont Blanc, INRAE, CARRTEL, 74200 Thonon-les-Bains, France

^bPôle R&D ECLA, INRAE, Thonon-les-Bains, France

^cINRAE, UR EABX, 33612 Cestas, France

^dPôle R&D ECLA, INRAE, Cestas, France

Objectif : Ce protocole décrit l'étape d'extraction d'ADN à partir d'un filtre encapsulé de type Sterivex (porosité 0,45 µm), conservé dans du tampon de préservation (Sucrose 0,75 M, Tris 50 mM pH8, EDTA 40 mM). Il est appliqué pour récupérer l'ADN du phytoplancton d'un échantillon d'eau filtré. Il nécessite l'utilisation du kit NucleoSpin Soil de MACHEREY-NAGEL ©. Les temps indicatifs donnés correspondent au traitement de 12 échantillons. Le protocole décrit est adapté du protocole de Vautier et al. (2021)¹ et a été utilisé pour les études de Canino et al. (2023)², Nicolosi Gelis et al. (2024)³, et dans le cadre du projet PhytoDOM.

PROTOCOLE

ÉTAPE 1 [Temps nécessaire env. 20 minutes]

Décongélation du Sterivex

- Laisser les Sterivex environ 20 minutes à 4 °C dans un réfrigérateur, à l'abri de la lumière
- Pendant ce temps, allumer un incubateur à 37 °C et un autre à 55 °C et annoter les tubes et colonnes (sur les bouchons)

ÉTAPE 2 [Temps nécessaire 5 minutes]

Décoller les particules du filtre

- Vortexer horizontalement les Sterivex pendant 5 minutes à intensité maximale

ÉTAPE 3 [Temps nécessaire env. 180 minutes]

Lyse cellulaire et digestion des débris cellulaires

- Ajouter 40 µL de lysozyme dans chaque Sterivex
- Incuber à 37 °C pendant 45 minutes les Sterivex sur un agitateur rotatif (placer également la solution de SDS dans l'incubateur)
- Ajouter 50 µL de protéinaseK et 100 µL de SDS 20% dans chaque Sterivex
- Incuber à 55°C pendant 2 heures les Sterivex sur un agitateur rotatif (placer également la solution de buffer SE dans l'incubateur)

ÉTAPE 4 [Temps nécessaire env. 15 minutes]

Récupération et transferts des contenus

- Récupérer le contenu des Sterivex à l'aide d'une seringue 5 mL
- Répartir le contenu d'un Sterivex dans 2 tubes Eppendorf 2 mL par échantillon (soit environ 1.1 mL par tube)
- Ajouter 200 µL de buffer SL3 par tube
- Incuber les tubes à 4 °C (réfrigérateur) pendant 5 minutes
- Préparer pendant ce temps 1 colonne rouge et 2 tubes Eppendorf 2 mL par échantillon

ÉTAPE 5 [Temps nécessaire 10-15 minutes]

Élimination des inhibiteurs

- Centrifuger les tubes 2 mL : 2 minutes à 11 000 × g
- Prélever 650 µL de surnageant maximum et les déposer sur les colonnes rouges respectives
- Centrifuger les colonnes rouges : 1 minute à 11 000 × g
- Placer chaque colonne rouge sur un nouveau tube de 2 mL et fermer le tube de 2 mL contenant le surnageant filtré
- Répéter les 2 opérations précédentes jusqu'à passer tous les volumes des surnageants sur les colonnes rouges associées (attention à ne pas croiser les échantillons !)

Remarque : À la fin de l'opération vous devriez avoir 4 tubes de 2 mL contenant les surnageants filtrés (maximum 650 µL par tube) au travers de la colonne par échantillon. Les conserver et jeter les colonnes rouges.

EQUIPEMENT

Laboratoire :

Hotte (avec UV)

Vortex horizontal *

Centrifugeuses pour tubes 2 mL

Agitateur rotatif *

Micropipettes (lot 10 à 1 000 µL)

2 Incubateurs thermiques (réglés à 37°C et 55°C)

*adaptateur tubes 15 mL

Consommables pour n échantillons :

Gants

Tubes eppendorf 2 mL (6n)

Tubes eppendorf 1.5 mL (n)

Seringue 5 mL (n)

Tips 100 µL

Tips 1 000 µL

Tubes de collection 2 mL (n) *MN

« Colonnes rouges » (n) *MN

« Colonnes vertes » (n) *MN

Réactifs pour n échantillons

Lysozyme (n × 40 µL) [50 g/L]

ProtéinaseK (n × 50 µL) [20 mg/mL]

SDS 20 % (n × 100 µL)

Buffer SL3 (n × 400 µL) *MN

Buffer SB (n × 1 000 µL) *MN

Buffer SW1 (n × 550 µL) *MN

Buffer SW2 (n × 1 300 µL) *MN

Buffer SE (n × 30 à 50 µL) *MN

Ethanol 96° qualité biomol (pour SW2)

*MN inclus dans le kit NucleoSpin Soil de MACHEREY-NAGEL ; Les volumes des solutions SL3 et SB peuvent être insuffisants et il est parfois nécessaire de racheter ces 2 solutions séparément.

PRÉCAUTIONS

Respecter les consignes de sécurité recommandées lors de l'utilisation de produits toxiques ([SDS](#), [buffer SB](#) et [buffer SW1](#)), porter une blouse et des gants et travailler sur une paillasse propre, nettoyée à l'éthanol 70 %. Jeter les déchets chimiques dans un contenant prévu à cet effet par le laboratoire.

- Ajouter 250 µL de buffer SB par tubes de 2 mL (précision : 0.38V de buffer SB pour 1V de surnageant filtré)
- Vortexer 5 secondes et centrifuger brièvement

ÉTAPE 6 [Temps nécessaire 10-15 minutes]

Adsorption de l'ADN

- Préparer les colonnes vertes, les annoter et les placer sur des tubes de collecte
- Prélever 650 µL de solution maximum et les déposer sur les colonnes vertes respectives
- Centrifuger les colonnes vertes : 1 minute à 11 000 × g
- Vider le tube de collection dans un contenant prévu à cet effet, replacer la colonne verte sur le tube de collecte et répéter les 2 opérations précédentes jusqu'à passer tout le contenu des 4 tubes Eppendorf pour chaque échantillon (attention à ne pas croiser les échantillons !)
- À la fin de l'opération, **conserver les *n* colonnes vertes (sur lesquelles sont adsorbés les ADN)** et les tubes de collecte qui seront utilisés pour les lavages.

ÉTAPE 7 [Temps nécessaire env. 7 minutes]

Lavage des colonnes

- Ajouter 500 µL de buffer SB
- Vortexer brièvement et centrifuger : 30 secondes à 11 000 × g
- Vider le tube de collecte
- Ajouter 550 µL de buffer SW1
- Vortexer brièvement et centrifuger : 30 secondes à 11 000 × g
- Vider le tube de collecte
- Ajouter 650 µL de buffer SW2
- Vortexer brièvement et centrifuger : 30 secondes à 11 000 × g
- Vider le tube de collecte
- Refaire le dernier lavage au buffer SW2 une seconde fois
- Centrifuger 2 minutes à 11 000 × g pour sécher les colonnes

ÉTAPE 8 [Temps nécessaire env. 4 minutes]

Lavage des colonnes

- Placer la colonne verte sur le un tube Eppendorf 1,5 mL (celui qui contiendra l'extrait d'ADN et sera conservé au frais)
 - Ajouter 30 à 50 µL de buffer SE (préalablement incubé à 55 °C)
- Remarque : Il est recommandé d'utiliser 30 µL pour les échantillons provenant de milieux « pauvres » afin de concentrer l'ADN et 50 µL pour les échantillons provenant de milieux « riches »
- Ne pas fermer le bouchon et laisser incuber à température ambiante 1 min 30 secondes
 - Centrifuger 30 secondes à 11 000 × g
 - Jeter la colonne verte
 - Conserver le tube Eppendorf contenant les ADN à +4°C pour une utilisation sous quelques jours et à -20°C pour une utilisation future

Remarque : Un dosage peut être effectué avant la congélation de l'ADN

RÉFÉRENCES

¹Vautier M., Chardon C., Domaizon I. (2021). Fish eDNA : Water sampling and filtration through Sterivex filter unit. <https://www.protocols.io/view/fish-edna-water-sampling-and-filtration-through-st-br5rm856>

²Canino A., Lemonnier C., Alric B., Bouchez A., Domaizon I., Laplace-Treytore C., Rimet F. (2023). Which barcode to decipher freshwater microalgal assemblages? Tests on mock communities. *International Journal of Limnology*, 59, 8. <https://doi.org/10.1051/limn/2023008>

³Nicolosi Gelis M. M., Canino A., Bouchez A., Domaizon I., Laplace-Treytore C., Rimet F., Alric B. (2024). Assessing the relevance of DNA metabarcoding compared to morphological identification for lake phytoplankton monitoring. *Science of The Total Environment*, 914, 169774. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.169774>
